

ЕТНОЕСТЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ У ПРОЄКТУВАННІ АЙДЕНТИКИ МУЗЕЮ “ЯСНИЦЯ”

Мітін Микита¹, Чемерис Ганна^{2, 3, 4} [0000-0003-3417-9910]

¹ Здобувач вищої освіти кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна

² PhD, доц., завідувач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна, Anyta.Chemeris@gmail.com

² associate researcher, CEFRES (French Research Center in Humanities and Social Sciences), the Czech Republic

⁴ visiting researcher, Indiana University, USA

Анотація. У статті розглянуто процес проєктування візуальної комунікації для етнічного музею культур і традицій «Ясниця» на основі дослідження етноестетичних принципів. Визначено основні завдання створення музейної айдентики, зокрема розробку логотипу, фірмового стилю, кольорових палітр та інших графічних елементів, які відображають національну та регіональну ідентичність. Застосування етноестетичних принципів забезпечує емоційний зв'язок з аудиторією, сприяє збереженню і популяризації національної спадщини. Запропонована концепція інтегрує традиційні елементи дизайну із сучасними тенденціями, що дозволяє ефективно представляти культурну спадщину музею.

Ключові слова: етноестетика, музейна айдентика, візуальна комунікація, національна ідентичність, культурна спадщина.

Сучасний етап розвитку культурної сфери, зокрема музейної справи в Україні, ставить перед дизайнерами та культурними інституціями нові виклики. В умовах глобалізації, коли національні особливості часом розчиняються в потоках масової культури, роль етнічних музеїв набуває особливого значення. Такі заклади стають центрами збереження, популяризації і переосмислення культурної спадщини. Саме тому проєктування ефективної візуальної комунікації на основі етноестетичних принципів є важливим кроком на шляху збереження національної ідентичності. Прикладом такого підходу є розробка айдентики для етнічного музею культур і традицій «Ясниця», яка базується на глибоких культурних кодах і сучасних дизайнерських рішеннях.

Музейна айдентика — це не лише набір візуальних елементів, таких як логотип, фірмові шрифти та колірна палітра. Вона має стати комплексним рішенням, що дозволяє вибудувати комунікацію між музеєм та аудиторією, акцентуючи увагу на ключових цінностях та унікальності представленої культури. Айдентика музею «Ясниця» спрямована на відтворення етнічної атмосфери через використання графічних символів, орнаментів та кольорів, які відповідають традиціям певного регіону України. Такий підхід дозволяє водночас передати унікальні етнокультурні особливості і створити сучасну візуальну мову, зрозумілу широкому колу відвідувачів.

Етноестетика, як ключовий підхід у цьому проєкті, зосереджує увагу на вивченні культурних принципів, що закладені в основі дизайну етнічних спільнот. Ці принципи включають використання автентичних кольорів, характерних орнаментів і форм, які відображають суть національного самовираження. Наприклад, кольори народної вишивки, що мають глибоке символічне значення, або графічні мотиви, притаманні певним ремеслам, можуть стати основою для розробки фірмового стилю музею. Саме через етноестетичний підхід музей може запропонувати відвідувачам унікальний досвід, де кожний візуальний елемент розповідає про культурне багатство, традиції і національні особливості. Мета створення такої айдентики — не лише естетична привабливість. Це засіб, який допомагає музею говорити з аудиторією, формувати глибший емоційний зв'язок із відвідувачами і надихати їх на вивчення спадщини. Елементи айдентики, як-от логотип, кольорова палітра і шрифти, формують цілісний образ музею, допомагаючи йому виділитися серед інших закладів і бути впізнаваним у культурному просторі. Використання графічних символів, що репрезентують національну культуру, дозволяє підкреслити історичну унікальність музею, тоді як сучасний підхід у дизайні забезпечує зрозумілість і привабливість для аудиторії XXI століття.

Ще одним важливим аспектом є інтеграція елементів музейної айдентики в простір музею. Відвідувачі повинні відчувати атмосферу національної культури одразу з моменту потрапляння до музею. Це можливо через оформлення навігаційних знаків, сувенірної продукції, експозицій та інших носіїв айдентики. Такі деталі, як оформлення входу, інформаційних стендів чи вказівників, не лише виконують практичну функцію, але й підкреслюють цінність музею як зберігача культурних традицій.

Відмінність підходів до символізму та кольору: У музеях США, таких як Музей африканського мистецтва, акцент робиться на яскраві, насичені кольори, які символізують різноманіття африканських культур. Натомість, у музеях Канади або Мексики використовуються більш природні кольори, що відображають зв'язок з природним середовищем та традиціями корінних народів. Типи інтерпретації та інтеграція технологій: В Європі і США музеї часто орієнтовані на використання мультимедійних технологій для інтерпретації культурних матеріалів, створюючи можливості для інтерактивного

навчання. У той час як в музеях Африки та Мексики більша увага приділяється прямому візуальному досвіду з предметами і артефактами, акцентуючи увагу на емоційному сприйнятті культур.

Порівняльний аналіз українських та світових прикладів візуальної комунікації в етнічних музеях показав, що візуальні стратегії, які використовуються для відображення етнічної ідентичності, мають багато спільного, проте й відрізняються залежно від культурних, історичних та технологічних контекстів. Спільним для всіх прикладів є намагання зберегти автентичність культурних традицій, однак способи інтеграції традиційних елементів у музейну айдентику можуть суттєво варіюватися. У випадку українських музеїв, таких як Музей народної архітектури та побуту в Києві, основним акцентом є використання традиційних елементів культури, таких як вишивка, орнаменти, народні інструменти, а також характерні для українського мистецтва кольори, що допомагають глибше передати культурну спадщину. Такий підхід дозволяє візуально відобразити національну ідентичність, зберігаючи її автентичність і локальність. Водночас, в світових музеях, таких як Музей африканського мистецтва в США або Музей корінних народів Канади, більше уваги приділяється не тільки символізму, а й інтерпретації культур через глобальні та сучасні підходи, зокрема через цифрові технології та інтерактивні елементи. Ці музеї активно впроваджують віртуальні тури, доповнену реальність та мультимедійні дисплеї, що дозволяє створити більш динамічну та інтерактивну взаємодію з відвідувачами.

В Україні етнічні музеї мають важливу роль у збереженні національної культури, традицій та історичної пам'яті. Вони стають платформами для представлення етнічної та культурної ідентичності, а візуальна комунікація в цих музеях грає важливу роль у досягненні цієї мети. Визначення основних візуальних стратегій у цих музеях дозволяє розкрити, як через дизайн музейної айдентики передаються ключові культурні ідеї та символи. Музеї, які займаються вивченням і збереженням етнічних культур, використовують візуальні стратегії, щоб підкреслити унікальність та цінність культури, що представлена в музеї. Візуальні елементи можуть включати колірні палітри, типографіку, графічні елементи, а також архітектурні рішення та музейне оформлення, що безпосередньо співвідносяться з етнічною спадщиною. Аналізуючи музейну айдентику окремих музеїв України та світу можемо виділити наступні кейси, зевши у порівняльну таблицю виявлені аспекти формування візуальної ідентифікації:

Таблиця 1 : Порівняльний аналіз айдентики українських та світових етнічних музеїв

Музей	Головні елементи візуальної комунікації	Цільова аудиторія	Концептуальний підхід	Особливості реалізації	Засоби популяризації	Інтеграція нових технологій
<p>Музей Києва</p>	<p>Логотип: монограма з перших літер «Музей Києва». Кольори: золотисто-гірчичні, зелені. Стиль: строгий, лаконічний.</p>	<p>Мешканці Києва, туристи, студенти та дослідники</p>	<p>Метафорою є спілкування, айдентика відповідає естетиці месенджерів.</p>	<p>Соціальні мережі та внутрішня навігація оновлені. Планується створення афіш, анонсів заходів, сувенірної продукції у новому стилі.</p>	<p>Соціальні мережі, співпраця з місцевими гідями, сувенірна продукція.</p>	<p>Інтерактивні тури, QR-коди для отримання додаткової інформації.</p>
<p>Національний музей історії України (МІСТ)</p>	<p>Логотип: аббревіатура МІСТ. Кольори: жовто-зелений, блакитний, помаранчевий, малиновий, чорний, бордовий.</p>	<p>Широка аудиторія, зокрема школярі, студенти, родини з дітьми.</p>	<p>Ідея: «Історія – міст між минулим і майбутнім». Графічний ланцюг символізує безперервність історичного процесу.</p>	<p>Нестандартне розміщення тексту та зображень на афішах. Елементи графічного ланцюга використовуються у візитках, постерах, бейджах.</p>	<p>Рекламні кампанії в ЗМІ, освітні програми, партнерство зі школами.</p>	<p>Мобільні додатки, інтерактивні виставки, AR-додатки для вивчення історії.</p>
<p>Музей народної архітектури та побуту</p>	<p>Природні матеріали, відтінки деревини, зелені, жовті, бежеві кольори.</p>	<p>Родини з дітьми, школярі, туристи.</p>	<p>Підкреслення традицій українського села та побуту.</p>	<p>Зображення традиційних будівель та архітектурних стилів різних етнічних груп.</p>	<p>Проведення тематичних свят, ярмарків, екскурсій.</p>	<p>3D-реконструкції історичних будівель, аудіогіди.</p>
<p>Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття</p>	<p>Символи етнонаціональної культури: орнаменти, кольори Карпат, елементи традиційного костюма.</p>	<p>Любителі народного мистецтва, етнографи, туристи.</p>	<p>Збереження етнічної специфіки через мистецтво і ремесла.</p>	<p>Використання орнаментів у графічних матеріалах музею, акцент на автентичність і культурну приналежність.</p>	<p>Організація фестивалів, майстер-класів, виставок.</p>	<p>Віртуальні тури, створення цифрових архівів народного мистецтва.</p>

Музей	Головні елементи візуальної комунікації	Цільова аудиторія	Концептуальний підхід	Особливості реалізації	Засоби популяризації	Інтеграція нових технологій
<p>Національний музей-заповідник українського гончарства</p>	<p>Графічні елементи: орнаменти з гончарного посуду.</p>	<p>Любителі традиційно го ремесла, мистецтвознавці, туристи.</p>	<p>Акцент на традиції гончарного мистецтва.</p>	<p>Використання орнаментів у рекламних матеріалах та вивісках. Образи народних ремесел для підкреслення національної самобутності.</p>	<p>Проведення ярмарків, майстер-класів, створення сувенірної продукції.</p>	<p>Створення інтерактивних майстерень онлайн, відеоуроки гончарства.</p>
<p>Музей українського одягу</p>	<p>Логотипи, рекламні матеріали з традиційними орнаментами. Кольори: червоний, чорний, білий.</p>	<p>Широка аудиторія, зокрема модники, дизайнери, етнографи.</p>	<p>Підсилення етноестетичної складової музею.</p>	<p>Використання елементів українського костюма для створення автентичного культурного досвіду.</p>	<p>Покази мод, лекції, співпраця з дизайнерами.</p>	<p>Цифрові виставки костюмів, інтеграція музею у VR-платформи.</p>
<p>Smithsonian National Museum of African Art</p>	<p>Великі, яскраві графічні елементи. Традиційні африканські мотиви у виборі кольорів, орнаментів, типографіки.</p>	<p>Широка аудиторія, зокрема культурологи, мистецтвознавці, туристи.</p>	<p>Інструмент соціальної інтеграції через культуру.</p>	<p>Використання масштабних фотознімків і відеоартів для створення динамічного культурного простору.</p>	<p>Рекламні кампанії, співпраця з художниками, освітні програми.</p>	<p>Інтерактивні карти, мобільні додатки, інтеграція штучного інтелекту для створення нових експозицій.</p>
<p>Canadian Museum of History</p>	<p>Символи корінних народів Канади. Кольори та орнаменти, що відображають культурну ідентичність.</p>	<p>Корінні народи, туристи, історики, студенти.</p>	<p>Репрезентація історії корінних народів Канади через візуальні засоби.</p>	<p>Підкреслення культурної багатоманітності Канади через інтеграцію елементів етнічної ідентичності у візуальну комунікацію.</p>	<p>Тематичні виставки, документальні фільми, лекції.</p>	<p>Використання мультимедійних інсталяцій, AR-додатки для глибшого розуміння експонатів.</p>
<p>Museo Nacional de Antropología</p>	<p>Стилізовані зображення індіанців, традиційний одяг, символи та артефакти</p>	<p>Любителі історії, антропологи, студенти, туристи</p>	<p>Етноестетика як засіб демонстрації культурної спадщини корінних народів</p>	<p>Використання кольорової палітри, типографії та символів, характерних для культури Мексики</p>	<p>Проведення інтерактивних виставок, партнерство з університетами та ЗМІ</p>	<p>Мультимедійні інсталяції, записи історій корінних народів, відеоекспозиції</p>

Відмінності між українськими та світовими підходами до візуальної комунікації також відображаються у виборі матеріалів та технологій. В Україні традиційні методи дизайну, що включають фізичні артефакти та природні матеріали, залишаються домінуючими, тоді як у світових музеях спостерігається більш активне використання технологічних інновацій. Наприклад, у Музеї індіанської культури в Мексиці використовують інтерактивні дисплеї для залучення відвідувачів до культурної практики, що дозволяє забезпечити глибший емоційний зв'язок з етнічною спадщиною.

Незважаючи на різницю в підходах, важливим є спільний принцип збереження автентичності культурних традицій. Однак, з огляду на глобалізацію та цифрові технології, музеї з різних країн дедалі більше адаптують свої візуальні стратегії до сучасних умов, намагаючись досягти глобального охоплення без втрати локальної ідентичності.

Розробка концепції музейної айдентики для музею «Ясниця» виявила важливість врахування специфіки регіональних культурних традицій. Концепція айдентики була створена на основі використання локальних етнічних символів, кольорів та форм, що підкреслюють унікальність місцевої культури. Цей підхід дозволяє сформувати автентичний образ музею, який буде зрозумілим та впізнаваним як для місцевої громади, так і для туристів.

У процесі створення візуальних елементів айдентики для музею «Ясниця» були розроблені логотип, який відображає національні мотиви та традиції, кольорова палітра, що асоціюється з етнічними кольорами регіону, а також шрифти, які поєднують сучасний та традиційний стиль. Константи айдентики включають елементи, що підкреслюють культурну спадщину та національну ідентичність музею, а також варіанти носіїв фірмового стилю, таких як афіші, буклети та сувенірна продукція, що сприяють підвищенню впізнаваності музею.

Рис. 1. Айдентика музею «Ясниця»

Style

Eco friendly

Рис. 1. Айдентика музею «Ясниця» (Продовження)

Розроблена для музею «Ясниця» айдентика поєднує в собі сучасність і традиції. Вона відображає гармонію між культурною спадщиною та актуальними дизайнерськими тенденціями. Такий підхід підвищує пізнавальну цінність музею, дозволяючи відвідувачам взаємодіяти з національною спадщиною на глибшому рівні. Використання етноестетичних принципів у музейній візуальній комунікації підкреслює важливість адаптації культурних елементів до сучасної аудиторії та створення емоційного зв'язку з відвідувачами.

Отже, проєктування візуальної комунікації для етнічного музею на основі етноестетичних принципів є багатограним завданням, яке включає збереження культурної спадщини, її популяризацію через дизайн та створення унікального досвіду для відвідувачів. Це приклад того, як традиція та інновації можуть ефективно поєднуватися для збереження і передачі національних цінностей. Айдентика музею «Ясниця» є не лише відображенням національної ідентичності, а й засобом, який допомагає розвивати культуру, роблячи її ближчою до людей.

Літературні джерела

1. Adamson, G., Riello, G., & Teasley, S. (Eds.). (2011). *Global design history* (1st ed.). Routledge. DOI : 10.4324/9780203831977
2. Beaulieu, J.-É. (2012). *L'ethnodesign: un dialogue entre l'artisanat et le design contemporain* (Master's thesis). Faculté des lettres et sciences humaines, Université Laval. URL : <http://hdl.handle.net/20.500.11794/23445>

3. Chydenius, T. (2020). *Culture in service design: How service designers, professional literature and service users view the role of national, regional and ethnic cultures in services* (Doctoral dissertation). University of Jyväskylä. URL : <https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/68247>
4. de Andrade Rodrigues, D. C. (2020). *The role of national identity in the consumer's buying process of national designers: A case study in the Irish fashion industry* (Master's dissertation). National College of Ireland. URL : <https://norma.ncirl.ie/4694>
5. Faiola, A. (2005). *Cross-cultural cognition and online information design: Identifying cognitive styles among web designers of diverse national origin* (Doctoral dissertation). Purdue University, ProQuest Dissertations Publishing. URL : <https://www.proquest.com/openview/84f871e088467494de6cb8ddc06ef9cb>
6. Mathieu, J. (2017). À propos d'un design de proximité l'ethnodesign. *Les Cahiers des dix*, 71, 177–202. DOI : 10.7202/1045199ar
7. Oliynyk, V. (2017). Book design in Ukraine in the late 20th century. *EUREKA: Social and Humanities*, (6), 52.
8. Sun, C., et al. (2019). Fashion designers and national identity: A comparative empirical analysis of Chinese and Korean fashion designers. *Asian Culture and History*, 11(2), 183–194. DOI : 10.5539/ach.v11n2p75
9. Антонович, Є. А. (2015). Етноренесанси в культурі ХХ ст. та їхні етнодизайнерські виміри. У *Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст: Збірник наукових праць* (Кн. 1). Полтава: ПНПУ ім. В. Г. Короленка. 7–13
10. Антонович, Є. А., & Захарчук-Чугай, Р. В. (2012). *Українське народне декоративне мистецтво* (підручник). Київ: Знання.